

ISic1346

I.Sicily inscription 1346

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

marble

Object

tablet

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Daria Spampinato,Salvatore Cristofaro,Kalle Korhonen,Simona Stoyanova

Autopsy**Last Change**

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Catina

Place of origin (modern)

Catania

Provenance

First observed in the Cathedral of S. Agata . Korhonen reports: "Catinae in episcopali templo Agathae", Vallambert, Walther. "Sepulcrum, cuius tertia pars, ara, clusa est, templi parieti coniuncta. In fronte sepulcri circulus, in cuius medio pars hominis superior, nudo capite ac talari veste, qui quidem circulus a

lateribus pueros nudos equis insidentes habet, latera vero sepulcri pensiles coronas" Vallambert; "utrinque nudus puellus, hic equo insidet, ille equum ducit; illi ΜΕΜΦΙC, huic ΔΕΚΕΝΙΟC [da destra a sinistra] adscriptum" Walther. Il monumento fu certamente danneggiato nel terremoto del 1693; il frammento esistente è stato segnalato nel Museo Biscari da Mommsen, che lo considerava moderno.

Coordinates

37.502469, 15.088203

Current Location

Italy, Sicily, Catania, Museo Civico di Catania

Physical Description

Fragment of the lower part of a marble relief, probably belonging to a sarcophagus, with inscribed text on the moulding. The rear is smooth, with rough border projecting at the base. The feet of a person or a horse are preserved in the relief. The surface is somewhat worn.

Dimensions

Height 17 cm

Width 40.5 cm

Depth 4.2 cm

Layout

The remains of one line of Greek letters, preceded by a plain cross (which may be a later addition), are preserved on the moulding at the base of the relief.

Execution

Engraved

Letter Forms

Slightly irregularly disposed letters, with a hedera between the first two words. In the text preserved by Gualtherus lunate epsilon, sigma and omega are recorded, and interpuncts before the numerals.

Letter heights:

Line 1: 30-37 mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: NA mm

Text

1. Τίτος □ Αΐλις[Βικτωρεῖνοςἔζησενἕτησιμῆνεςεἰςἡμέραςιζάδελφοὶ]
2. [εὐσεβεῖς ἐποίησαν σὺν μητρὶ ἐκ τῶν αὐτοῦ][---]

Apparatus

Text of Korhonen, following Gualtherus

Translation (en)

Titus Aelius Victorinus lived 16 years, 5 months, 17 days. His dutiful brothers made (this) together with their mother from the legacy of Victorinus ...

Commentary

Korhonen comments: L'iscrizione fu collocata tra le cristiane da Kirchhoff, Kaibel e dagli altri studiosi anteriori a Ferrua, ma come ha affermato quest'ultimo - che, comunque, non vide neanche il frammento - si tratta di un sarcofago di epoca anteriore. In base alle caratteristiche del monumento, Ferrua lo voleva datare al principio del secolo III. Questo è possibile (cioè, la prima metà del III secolo), ma la combinazione T. Aelius, usata dai liberti di Antonino Pio e dai loro discendenti, potrebbe riportare l'iscrizione anche nella seconda metà del II secolo. Una croce iniziale sarebbe in questa epoca assolutamente insolita (vd. Ferrua). Il Vallambert, nella metà del Cinquecento, non la riporta, e credo che possa essere stata incisa dopo che Vallambert vide il monumento, per renderlo "meno pagano" in una chiesa. - Il formulario è insolito a Catania. Alla fine Kaibel ha senza motivo voluto emendare la lettura di Walther in αὐτ[ῶν], un'espressione molto rara. Il significato di ἐκ τῶν αὐτοῦ, un nesso ben attestato, è "dall'eredità di T. Aelius Victorinus". È interessante il nesso ἀδελφοὶ εὐσεβεῖς: forse i fratelli di T. Aelius Victorinus si sono identificati con i Pii fratres, simboli di Catania.

Italian edition online in EpiCUM570 [http://epicum.istc.cnr.it/EPICUM/?page_id=4570]

Digital identifiers:

TM 492955

EpiCUM Ursino570

EDCS 39101720

PHI 140844

PHI 316207

Bibliography

Gualtherus, G. 1624. *Siciliæ obiacentium insular. et Bruttiorum antiquæ tabulæ, cum animadversionib.* Messanae. At 36 (<http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/310933>)

Kaibel, G. 1890. Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. *Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0527 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)

Mommsen, Th. 1883. Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. *Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum.* Berlin. At 10.1063* (<http://arachne.uni-koeln.de/books/CILv10pII1883>)

Korhonen, K. 2004. Le iscrizioni del Museo civico di Catania : storia delle collezioni, cultura epigrafica, edizione. Helsinki. At 52

Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. *Corpus Inscriptionum Graecarum.* Berlin. At 4.9477

Wessel, C. 1989. Inscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis. *Inscriptiones Christianae Italiae.* Bari. At 9211

Ferrua, A 1941. Epigrafica sicula pagana e cristiana. *Rivista di archeologia cristiana.* 18: 151-243. At 162-164

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1346. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4353507>

Photo J. Prag